

TUGAS MAKALAH INDIVIDU

“Motivasi Kewirausahaan”

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi S.Ag., M.M.
dan Yulida, M.M.

Disusun oleh :

Ummi Khairiyah (11812014)

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 7B
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan nama Allah SWT saya panjatkan puji syukur atas karunia yang telah diberikan Allah SWT. Dengan Rahmat dan Karunia-Nya lah saya selaku mahasiswa dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul "Motivasi Kewirausahaan".

Tak lupa sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang-benderang.

Makalah yang saya tampilkan ini berupa data dari hasil referensi dari berbagai sumber yang ada. Sehingga apabila dari pembuatan makalah ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun kiranya dapat dimaklumi dan mendapat kritik serta saran yang dapat membangun untuk selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pontianak, 22 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	2
BAB II : PEMBAHASAN.....	3
A. Definisi Motivasi dan Kewirausahaan.....	3
B. Definisi Motivasi Bewirausaha	4
C. Peranan Motivasi dalam Wirausaha	4
BAB III : PENUTUP.....	7
A. Kesimpulan	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita sering menggunakan kata motivasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pengembangan diri. Jika kita memiliki keinginan, maka kita membutuhkan dorongan untuk mewujudkan keinginan itu. Banyak dari kita memiliki keinginan dan ambisi yang besar tetapi kurang motivasi. "Saya memotivasi diri saya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya". Contoh kalimat yang digunakan untuk memotivasi diri sendiri, untuk apa yang kita inginkan. Banyak dari kita memiliki keinginan dan ambisi yang besar, tetapi kurang inisiatif dan kemauan untuk mengambil langkah untuk mencapainya. Ini menunjukkan bahwa kita kurang termotivasi atau tidak termotivasi.

Motivasi akan meningkatkan ambisi, meningkatkan inisiatif, dan membantu menyalurkan energi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dengan motivasi yang tepat, kita akan semakin dekat dengan keinginan kita. Biasanya motivasinya besar, jika orang tersebut memiliki visi yang jelas tentang apa yang diinginkan, ia memiliki gambaran mental yang jelas tentang kondisi yang diinginkan, dan keinginan yang besar untuk mencapainya. Ini adalah dorongan yang membuatnya terus maju dan mengambil langkah berikutnya untuk mencapai apa yang diinginkan. Lakukan apa saja yang memotivasi anda dalam pengembangan diri anda, baik itu karir, hubungan, spiritualitas, pekerjaan, menulis, memasak, membeli rumah, memiliki pacar, mengajar anak-anak, dll. Agar termotivasi, ketahui terlebih dahulu apa yang Anda inginkan, kemudian Anda harus meningkatkan energi keinginan itu dan siap melakukan apa saja untuk mencapai keinginan itu. Motivasi berkaitan erat dengan pencapaian hal-hal yang diinginkan.

Semua kegiatan yang dilakukan banyak pihak seperti seminar, pelatihan, workshop, serta pelatihan pengembangan motivasi wirausaha di selenggarakan untuk mendorong masyarakat menjadi wirausaha. Jika semangat kerja tinggi maka semangat hidup tinggi. Jadi, untuk meningkatkan semangat hidup kita, segala sesuatu yang kita lakukan membutuhkan motivasi, baik itu bekerja atau memulai bisnis. Untuk melakukan ini, kita perlu menumbuhkan momentum kewirausahaan

sehingga kita dapat mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi penyedia lapangan pekerjaan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Motivasi?
2. Apa yang dimaksud dengan Kewirausahaan?
3. Apa yang dimaksud dengan Motivasi Berwirausaha?
4. Bagaimana peranan Motivasi dalam Wirausaha?

C. Tujuan

1. Mengetahui definisi Motivasi
2. Mengetahui definisi Kewirausahaan
3. Mengetahui definisi Motivasi Berwirausaha
4. Menjelaskan Peranan Motivasi dalam Wirausaha

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Motivasi dan Kewirausahaan

1. Definisi Motivasi

Motivasi berasal dari kata Latin *movere* yang berarti dorongan atau menggerakkan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal (Hasibuan, 2016)

G.R. Terry dalam Hasibuan (2016) mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Menurut Wahjosumidjo dalam Rusdiana (2014), motivasi merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Proses psikologi timbul akibat faktor dari dalam diri seseorang berupa kepribadian, sikap, pengalaman dan pendidikan, sedangkan dari luar diri seseorang berbagai faktor lain yang sangat kompleks.

2. Definisi Kewirausahaan

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata *wira* dan *usaha*. *Wira* berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun *usaha* berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 26).

Kewirausahaan adalah padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, *unternehmer* dalam bahasa Jerman, *ondernemen* dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata *entrepreneur* berasal dari bahasa Perancis, yaitu *entreprende* yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 26).

B. Definisi Motivasi Berwirausaha

Menurut Wikanso (2013) dalam Hestanto (2021), motivasi adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mendorong seseorang yang merupakan energi pada diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi dapat pula dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi, motivasi itu dapat dirangsang dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang.

Masih menurut Wikanso (2013) dalam Hestanto (2021), dalam konteks entrepreneur, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seorang entrepreneur yang menimbulkan kegiatan entrepreneur yang menjamin kelangsungan dari kegiatan entrepreneur dan yang memberi arah pada kegiatan entrepreneur tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Motivasi berwirausaha adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi diri dalam berfikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama.

Wirausaha akan muncul ketika seseorang berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Membuat seseorang menjadi berani mengembangkan usaha dan idenya melalui motivasi berwirausaha yang kuat. Dua hal tersebut harus saling berhubungan agar tercipta wirausaha yang kuat dan tangguh serta berkualitas (Hestanto, 2021).

C. Peranan Motivasi dalam Wirausaha

Pengenalan motif kewirausahaan dapat menjadi salah satu titik awal untuk membangkitkan semangat kewirausahaan. Sebagaimana yang dituliskan oleh Fachrurazi dalam bukunya, motif tersebut antara lain:

- a. Motif berprestasi (the need for achievement): mendorong individu berprestasi dengan patokan prestasi dirinya sendiri atau orang lain. Satu motif untuk berwirausaha yang penting.

- b. Motif berafiliasi (the need for affiliation): mendorong individu untuk berinteraksi dengan orang lain yang mengandung kepercayaan, afeksi dan empati.
- c. Motif berkuasa (the need for power): mendorong individu untuk menguasai dan memanipulasi orang lain (Fachrurazi et al., 2021: 67).

Dengan mengenali motif setiap individu dalam berwirausaha, maka alasan berwirausaha menjadi lebih jelas. Pada umumnya individu berwirausaha dengan alasan: 1) merdeka secara finansial, artinya bebas dari standar upah yang distandarisasi, 2) merdeka waktu, artinya bebas dari pekerjaan rutin yang membosankan dan tanpa tantangan, dan 3) mewujudkan impian, artinya dia dapat dengan bebas mengatur/melaksanakan konsep atau ide sesuai keinginannya (Fachrurazi et al., 2021: 68).

Sebagian besar orang percaya bahwa wirausaha wajib memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal tersebut wajar karena kebanyakan wirausaha memulai sesuatu yang baru dan terkadang “tidak umum” dilakukan oleh orang lain.

Menurut Fachrurazi (2021: 69–70) Untuk mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi perlu beberapa tahapan persiapan diri, yaitu:

1. Mengenali diri sendiri (Who Am I : game)

Tahapan mengenali diri sendiri, mengenali kelemahan dan kekuatan/keunggulan diri sendiri menjadi dasar mengenal diri sendiri. Dilanjutkan dengan proses penerimaan atas kondisi kelemahan dan keunggulan diri dengan proses compromise internal. Apabila seseorang gagal pada tahap compromise internal maka seseorang akan gagal melewati tahapan pengenalan diri sendiri.

2. Memperbaiki Persepsi (Persepsi : game)

Pandangan positif terhadap suatu perubahan menjadi dasar yang penting bagi wirausaha. Pandangan positif nantinya akan menjadi sumber motivasi utama selama perjalanan kewirausahaan. 70

Memperbaiki persepsi tidaklah mudah, diperlukan tahapan penyadaran diri terlebih dulu bahwa padangan positif lebih berharga.

Gibson, dkk (1993) dalam Fachrurazi (2021: 70), memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap obyek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Motivasi adalah sesuatu yang menggerak dan mengarahkan terhadap tujuan seorang dalam tindakan-tindakannya sama ada secara negatif atau positif. Motivasi adalah merupakan sejumlah proses-proses psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (volunter) yang diarahkan ke tujuan tertentu, baik yang bersifat internal, atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antuisme dan persistensi. Motivasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam berwirausaha, yaitu mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan, tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan, sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.

Pengertian persepsi merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, Meldra, D., Harto, B., Reza, V., Nurcholifah, I., Christianingrum, ...
Marwan. (2021). *Pedoman Dasar & Konsep Kewirausahaan*. Batam: Yayasan
Cendekia Mulia Mandiri.
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak:
IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI).
- Hasibuan. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Revisi)*. Jakarta: PT. Bumi
Aksara.
- Hestanto. (2021). Motivasi Berwirausaha. Diambil 20 Januari 2022, dari
<https://www.hestanto.web.id/motivasi-berwirausaha/>
- Rusdiana. (2014). *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia.